

ПРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДАОСИЗМА И КОНФУЦИАНСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335656>

Ли Екатерина Владимировна

кандидат философских наук, доцент

Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

li300176@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматриваются проблема морали, нравственности в учениях даосизма и конфуцианства. Различие в философских взглядах этих учений, отразилось и на их нравственно-этических взглядах. Даосизм, склоняющийся к естественности, призывает к умеренности. Главный принцип недеяния (у-вэй) имеет более глубокий смысл нежели, бездействие. Нравственное учение конфуцианство социально ориентировано, направлено на формирование, воспитание политического человека, следующему долгу и верному повелителю.

Ключевые понятия: даосизм, конфуцианство, мораль, нравственность, идеальный человек, нравственный идеал, добродетель, принцип.

Abstract: The article deals with the problem of morality, morality in the teachings of Taoism and Confucianism. The difference in the philosophical views of these teachings was reflected in their moral and ethical views. Taoism, which tends to naturalness, calls for moderation. The main principle of non-action (wu-wei) has a deeper meaning than inaction. The moral teaching of Confucianism is socially oriented, aimed at the formation and education of a political person, following the duty and faithful ruler.

Keywords: Taoism, Confucianism, morality, morality, ideal person, moral ideal, virtue, principle

Морально-этическое учение конфуцианства широко известно и актуально в современном Китае. Нравственно-этическое учение даосизма известно в меньшей мере, но не менее интересно. Есть схожие стороны, но имеются и отличия. Некоторые из них будут рассмотрены в данной статье.

Важнейшей добродетелью даосизма является воздержание. «Для того чтобы служить Небу и управлять людьми, лучше всего соблюдать воздержание. Воздержание – это первая ступень добродетели, которая и есть начало нравственного совершенства» [Гавристова, 2010: 56]. В даосизме также рассматривается проблема совершенного человека. «В отличие от конфуцианского подхода совершенномудрый отнюдь не гуманен, не справедлив: он реализует в своей жизни принцип отношения к людям, зафиксированный в Дао дэ цзин: «Небо и Земля лишены человечности, Для них все вещи – что соломенные собаки. Премудрый человек лишен человечности, Для него все люди – что соломенные собаки» [Даосизм]. Соломенные собаки использовались в ритуалах жертвоприношений, выбрасывались по окончании за ненадобностью. Равнодушие одна из характерных черт совершенного человека. Нравственный идеал даосизма – отшельник, живущий вне общины и занимающийся медитацией, постижением Дао. В даосизме проблема добра и зла не противопоставляется друг другу, они равнозначны, взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Принцип недеяния (у-вэй) зачастую трактуемый как отсутствие всякой деятельности, понимается не совсем верно. Сторонники даосизма отрицают целенаправленную

деятельность, считая ее противоречащей способу существования Дао. Спонтанность как внутренний порыв противопоставляется выверенности и упорядоченности, которые удаляют нас от простоты и естественности. Томпсон понимает данный принцип как невмешательство и выделяет два принципа:

- «- ни одно усилие не должно быть потрачено даром;
- не следует делать ничего противоречащего законам природы» [Томпсон 2000: 273].

Кент Кендл и Дин Халверзон подчеркивают оригинальное понимание гуманистической сущности принципа недеяния. Приводя изречение Лао-цзы: «Злые и жестокие люди не умирают естественной смертью», отмечают, что: «... этот принцип верен не только в случаях физического насилия, но и тогда, когда один человек навязывает свою волю другому» [Кендл, Халверзон]. Авторы отмечают актуальность данного принципа, как способность не навязывать свою волю другим, что востребовано в современных реалиях, войне культур, столкновения интересов и идеологического противостояния.

В 12 веке в школе «Учение истинного великого Дао» сформулированы нравственные правила:

- «1. Следует относиться к другим, как к самому себе, и избегать дурных аффектов, направленных на ближних.
2. Следует быть преданным государю, почтительным к родственникам и искренним с другими людьми. Необходимо воздерживаться от злословия.
3. Следует очищать сердце от страстей и помыслов разврата.
4. Следует удаляться от власти и богатства и жить своим трудом.
5. Не следует привязываться к вещам, ибо подобная привязанность порождает разбойные помыслы.
6. Следует воздерживаться от употребления вина, быть умеренным в еде и одежде, довольствоваться малым.
7. Следует избавляться от эгоизма, искоренять представление о независимом существовании своего «я» и стремиться к единству с людьми.
8. Не полагаться на силу. Избегать самодовольства и гордыни.
9. Сердце должно быть уравновешенным. Полагающий только на собственные силы потерпит поражение» [Кендл, Халверзон].

Гавристова Т.М. отмечает следующие обеты и добродетели: «1) не убивать живых существ; 2) не пить вина; 3) не одобрять словами того, чего не одобряешь сердцем; 4) не воровать; 5) не предаваться сладострастию – и десять добродетелей: 1) почтительность к родителям; 2) уважение к государю и учителям; 3) любовь ко всем тварям; 4) терпение; 5) чистота; 6) самопожертвование; 7) питание (кормление) всех тварей: сеяние травы, посадка деревьев, разведение лесов и т.д.; 8) строительство и обслуживание гостиниц у дорог; 9) просвещение неразумных; 10) чтение священных книг» [Гавристова, 2010: 56-57]. Сопоставляя перечисленные добродетели, можно убедиться, что по основным пунктам совпадают: воздержание от вина, сладострастия. Неясным остается каким образом можно сочетать уважение к правителю со стремлением соблюдать некоторую дистанцию от общественной жизни.

Этике конфуцианства характерен традиционализм, следование семейным ценностям, реализуемое в единстве и сплоченности народа, трудолюбии и т.д. Актуальность этико-философских идей Конфуция в эпоху инноваций, модернизации жизнедеятельности человека в различных сферах общества, вызвано стремлением гармоничного сочетания западных и восточных ценностей, разнородных культурных установок, тем интереснее, что оно реализуется в современном китайском обществе.

Скитания и знакомство со многими новыми людьми, обстоятельствами, наложили отпечаток на мировоззрение и философию мыслителя Конфуция. Так: «В царстве Ци на Конфуция большое впечатление своей добропорядочностью, умением ценить ум и достоинство другого человека произвел первый советник Ци Янь Ин. В определенной степени именно этот человек во многом явился стимулом в формировании у Конфуция образа *цзынь-цзы* («совершенно мудрого»)» [Мартынов, 2001: 52]. Благородный муж обладает множеством добродетелей, такими как гуманность «жэнь», сыновья почтительность «сяо» и др.

Конфуций не только разрабатывал этико-философские принципы и нормы морали, но также сам следовал им, отказываясь от привилегий и власти, если это противоречило его убеждениям. Высокоморальный *цзынь-цзы*, сконструированный философом в качестве модели, эталона для подражания, должен был обладать двумя важнейшими в его представлении достоинствами: гуманностью и чувством долга. Понятие гуманность (жэнь) трактовалось Конфуцием необычайно широко и включало в себя множество качеств: скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие, любовь к людям и т. п.

Благородный муж, личность, обладающая такими добродетелями как ответственность перед собой, семьей, государем, почтительностью, следованию ритуалу, благопристойностью. Благородный муж обладает добродетелями, которые не являются врожденными, это приобретенные качества, работа над собой, способствующая духовному самосовершенствованию личности. Первым шагом по пути духовного роста является «*кэ цзи*» («преодолевать себя»), это путь самосовершенствование, подразумевающий путь самоопределения и индивидуализации сознания и сопровождающимся чувством одиночества.

Одним существенным отличием учения конфуцианства от даосизма является понимание и отношение к нравственным нормам. «Согласно Конфуцию, нравственные нормы должны определяться законными актами, регламентирующими общественное поведение». Нравственные нормы имеют общественную пользу, даже если противоречат человеческому естеству. Даосы же считают такой подход насилем над человеческой природой.

В нравственно-этических взглядах Конфуция особое значение имеет семья. Так, Исследователем Хоу Цзюэ отмечается важность этики Конфуция для современного Китая. «Сохранение китайских семейных традиций на фоне влияния западной культуры способствует здоровому развитию государства, а заимствование некоторых философских идей запада оказывает положительное влияние на развитие науки и общий уровень образования населения» [Хоу Цзюэ, 2018: 45]. Томас Льюинг также, отмечает особую роль семьи в нравственном учении Конфуция. «Верность семье формируется в этой жизни и продолжается после смерти» [Льюинг].

А.С.Мартынов отмечает нравственную категорию сяо (сыновья почтительность), связанную с семьей и культом предков. «Первенство отводилось сяо («сыновья почтительности»), которая определялась не просто строем семьи, но опиралась и на религиозный фундамент, на культ предков» [Мартынов, 2001: 154-155]. Хоу Цзюэ подтверждает точку зрения А.С.Мартынова о религиозном характере сыновья почтительности сяо. «... сыновья почтительность (сяо), являясь одновременно ценностью и добродетелью (дэ), устанавливает иерархичность отношений, помогающих поддерживать гармонию и порядок» [Хоу Цзюэ, 2018: 59].

Одной из центральных категорий Конфуция является гуманность, человечность (жэнь). Жэнь есть подлинная сущность человека, а человек по своей природе добр. Жэнь есть качество человека добродетельного и интеллектуального, идеальный человек. Полная

противоположность пониманию идеального человека в даосизме, тот лишен всякой человечности.

Особую роль в общественной жизни придавался Конфуцием ритуалу (ли), понимаемое как справедливость или действие согласно церемониальному ритуалу. Конфуций подчеркивал гуманистическую сущность ритуала, в рамках которого личность не выходит за ее границы. И опять это противоположно принципу недеяния и требования спонтанности в действиях человека. Ритуал все же не является законом природы, но общества.

Проблема морали, нравственности в учении конфуцианства исследуется в большей степени, нежели в даосизме. Даосизм, склоняющийся к естественности, призывает к умеренности. Главный принцип недеяния (у-вэй) понимается как воздержание от навязывания своей воли другому. Добро и зло не противопоставляются друг другу. Нравственное учение конфуцианство стремится сформировать, воспитать политического, общественного человека, ставящему общественные интересы выше личных, следующему долгу и верному повелителю.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Гавристова Т.М. Буддизм. Даосизм. Конфуцианство: учебное пособие.- Ярославль: ЯрГУ, 2010.- С. 56
2. Даосизм // https://docviewer.yandex.ru/view/139107876/?page=1&*
3. Кендл К., Халверзон Д. // https://docviewer.yandex.ru/view/139107876/?page=4&*
4. Льюинг Томас. Конфуцианство.// <https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/pdf/konfucianstvo.pdf>
5. Мартынов А.С. Конфуцианство. «Лунь юй» - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001.- Том 1. - С. 154-155
6. Томпсон М. Восточная философия.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.- С. 273
7. Хоу Цзюэ. Конфуцианство как этическая доминанта модернизации современного Китая. Дис на соиск уч. ст. к.ф.н.- Иваново, 2018.- С. 45